

ПРОДУКУВАННЯ КОНТЕНТУ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЮТУБІНГУ ЯК ПРОВІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Барабаш Вікторія Андріївна¹, Гресик Ірина Станіславівна²

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, victoriabara2579@gmail.com

² Доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Заслужений художник України, член Спілки художників України, Україна, iryna.gresyk@gmail.com

Анотація. В статті розкрито аспекти віртуального ютубінгу, як діяльність майбутнього. Розвиток професійної діяльності творця контенту та новітні технології. Віртуальний ютубінг в наші дні, та як він підтримує права людини та заохочує людей до співпраці.

Ключові слова: Virtual Youtuber, Vtuber, Vtubing, Employment, Self development, Content creator

Актуалізація питання працевлаштування та обрання цікавої професії спонукає особистостей до пошуків. Одним з доступних видів діяльності, який дозволяє побачити безмежну кількість професійних та творчих можливостей саморозвитку, є віртуальний ютубінг.

Віртуальний ютубінг (англ. vtubing або virtual youtubing) – розвинена інтернет спільнота, яка представляє власні або інтереси агентства, та поширює певний креативний контент. Це прибуткова діяльність, яка сприяє професійному та творчому саморозвитку сферах розробки комп'ютерних ігор, дизайні, музика, театр, література, танці, педагогічна діяльність, телекомунікації, реклама, PR та багато інших (Dazon, 2020).

Вітубер, або віртуальний ютубер (англ. vtuber або virtual youtuber) – це представник спільноти віртуального ютубінга, підприємець або представник агентства, який бере участь у просуванні себе та поширенні креативного контенту серед інтернет спільнот Virtual Youtube Wiki, Virtual groups and vtubers (Chen, 2020).

Віртуальний ютубінг почав набирати популярності ще у середині 2010-х в Японії, але вперше задокументований віртуальний ютубер показала себе у 2016

році в образі Кізуна Ай (Kizuna AI) — перша людина, яка назвала себе «віртуальним ютубером», та почала створювати контент на Youtube. А у 2022 вона виступила на останньому віртуальному концерті під назвою «Hello, world 2022», орієнтований на всіх у світі перед її невизначеною перервою (Dazon, 2020).

Частіше за все користувачами віртуального ютубінгу є геймери або стрімери (люди які грають і записують процес гри), також поширеними творцями розважального контенту є митці різних галузей: від співаків до танцюристів, дизайнерів. За формування цікавого контенту глядачі та рекламодавці донатять (платять у грошовому чи матеріальному еквіваленті) вітуберам. Такий спосіб провокує активну розробку креативного контенту, постійний дохід та саморекламу. Якщо креативний контент стає трендовим (збільшується кількість підписників, зріст популярності в соціальних мережах, з'являється більше реклами, постійні колаборації, просування бренду) — відповідно, збільшується дохід та популярність вітубера. А найпопулярніші сервіси стрімінгу де можна знайти творців креативного контенту це: Twitch, Youtube та Bilibili.

Співпраця вітуберів з дизайнерами сприяє розвитку вітуб індустрії. Тренд на аніме стиль ліг в основу аніме-аватарів, які завдяки дизайнерам розробляються, та анімуються в сучасних програмах (Morrissy, 2022).

Clip Studio Paint — це одне з найпопулярніших програмних забезпечень розроблених японською компанією Celsys, що використовується для цифрового створення коміксів, загальних ілюстрацій та 2D-анімації.

Народження майбутнього вітубера починається з розробки його моделі у Clip Studio Paint (або іншій доступній програмі). В процесі дизайну, модель ділиться на елементи, які потім будуть анімовані у програмі Live2D Cubism. Ця програма, у поєднанні з Vtube Studio, дозволяє «оживити» аніме-аватар, та змусити його повторювати рухи одночасно з користувачем.

Тим часом, разом з 2D аватарами активно розробляються 3D аніме-аватари. Майбутня модель 3D аватару скульптується у програмах Zbrush, Blender чи Unity Engine, ділиться на елементи, які потім анімуються. Vroid Studio, також є ще одним доступним програмним забезпеченням для дизайну 3D аватара. Програма вже має первинні 3D моделі, налаштування зовнішності та вигляду якої користувач може редагувати в процесі натхнення.

Розвиток віртуального ютубінга сприяє появі нових можливостей комунікації, співпраці та саморозвитку. Віртуальні ютубери виступають на сценах, танцюють, співають, малюють, зустрічаються з фанатами та іншими творцями контенту, і навіть трансгресерують, і все це у віртуальному режимі. Серед сучасних популярних агентств, які рекламують віртуальних ютуберів та їх діяльність можна виокремити: VShojo, Nijisanji, Hololive Production, VSP0!, Production kawaii та інші (Dazon, 2020).

В соціально-адаптивному плані вітубінг мотивує людей, не в залежності від

їх фізичного стану, комунікувати з соціальним середовищем, поширювати власні інтереси та ідеї. Використання аватарів та псевдонімів надає змогу соціалізуватися, та завести нові знайомства, не розкриваючи при цьому персональних даних. Тема рівноправ'я та руху за права людини масштабно підтримується в інтернет середовищі, модифікує сприйняття глядачів про віртуальних ютуберів, і акцентує: «Всі ми різні! І ми повинні це поважати!». Крім цього, активно підтримується тема психологічного та фізичного стану здоров'я людини, та розмежування парасоціальних відносин між вітубером та його аудиторією (Chen, 2020).

Таким чином, вибір цього виду діяльності як основного, чи додаткового, сприяє отриманню безлічі способів самореалізації та професійного розвитку. При обранні професійною діяльністю віртуальний ютубінг, особистість отримує такі перспективи: можливості професійного та саморозвитку, розвиток комунікативних та соціальних навичок, активізацію процесів творчого мислення та генерацію ідей, формування пунктуальності та відповідальності, налагодження професійних зв'язків, можливість просування себе як бренду.

Літературні джерела

1. Chen, J. (2020). The Vtuber takeover of 2020 | *Polygon*. Retrieved from: <https://www.polygon.com/2020/11/30/21726800/hololive-vtuber-projekt-melody-kizuna-ai-calli-ore-mori-vshojo-youtube-earnings>
2. Dazon, L. (2020). Віртуальні користувачі YouTube – у чому привабливість? | *Cardiff Student Media*. Retrieved from: <https://cardiffstudentmedia.co.uk/quench/culture/virtual-youtubers-whats-the-appeal/>
3. Morrissy, K. (2022). Playboard: World's Biggest Superchat Earner is Virtual YouTuber Kiryu Coco | *AnimeNewsNetWork*. Retrieved from: <https://www.animenewsnetwork.com/interest/2020-08-22/playboard-world-biggest-superchat-earner-is-virtual-youtuber-kiryu-coco/.163103>
4. Yumino, T. (2021). Перша в Україні 2D вітуберка (Tori Yumino) | *playua*. Retrieved from: <https://playua.net/persha-v-ukrayini-2d-vityuberka-tori-yumino/>